

ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ MoSi_2 , СОСТАВА СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ НАНОПЛЕНОК MoSi_2/Si

¹Аллаярова Г.Х., ²Алланазарова С., ³Буронов Н.Р.

^{1,2,3}Каршинский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427482>

Аннотация. Впервые методом имплантации ионов Si^+ в Mo с энергиями от 1 кэВ до 5 кэВ получены однородные пленки MoSi_2 с варьируемой толщиной в пределах 25-100Å. Изучены состав, электронная и кристаллическая структура этих пленок. Установлено, что поликристаллическая пленка MoSi_2 является полупроводником n - типа с шириной запрещенной зоны $E_g=0.75$ эВ. В валентной зоне MoSi_2 имеются три максимума. Пленка MoSi_2 толщиной ~ 90 - 100Å практически полностью предотвращает проникновение O_2 в Mo до температуры 1200- 1300 К.

Ключевые слова: имплантации ионов, кристаллическая структура, запрещенной зоны, однородные пленки, наноструктур, низкоэнергетической ионной имплантации.

В последние годы для синтеза новых наноструктур с уникальными свойствами в металлах, полупроводниковых и диэлектрических пленках успешно применяется метод низкоэнергетической ионной имплантации [1-6]. В частности, в [7-13] имплантацией ионов O_2^+ в Mo получены однородные нанопленки MoO_2 и MoO_3 на поверхности монокристаллического Mo .

В данной работе впервые методом имплантации ионов Si в прогретый Mo получены нанопленки MoSi_2 и изучены их состав, структура и свойства, а также влияние этого слоя на диффузию кислорода в Mo .

На рис 1 приведены фотоэлектронные спектры, снятые при $h\nu=10.8$ эВ для чистого Mo и Mo с пленкой MoSi_2 . В случае чистого Mo на спектре обнаруживается 3 максимума при энергиях связи -1,4; - 2,2; -4,6 эВ, наличие которых нами объясняется возбуждением электронов из N_5 , N_{45} и N_4 уровней плотностных состояний валентной зоны Mo . Особенность в области 0,6- 0,7 эВ по-видимому, связана с поверхностными состояниями молибдена. По спектрам фотоэлектронов можно определить параметры энергетических зон. Значение фотоэлектронной работы выхода Φ , которая соответствует потолку валентной зоны E_v определяется по формуле $h\nu=\Phi+\Delta E$, где ΔE – ширина спектра. Видно, что для Mo значение $\Phi = E_v=10,8-6,3=4,5$ эВ. Структура кривой энергетического распределения (КЭР) пленки MoSi_2/Mo резко отличается от КЭР фотоэлектронов чистого молибдена.

В ней также обнаруживаются 3 пика при $E_{св} = -1,9; -3,54$ и $-5,2$ эВ. Возможные механизмы формирования этих пиков вытекают из анализа приведенной кривой 2.

Рис.1 Спектры фотоэлектронов снятых при $h\nu = 10,8$ эВ для 1- чистого Mo(111); 2- Mo(111) с пленкой MoSi2 толщиной 25-30Å.

Известно, что при контакте двух материалов энергетические положения уровней E_F лежат на одной и той же прямой линии. В случае чистого Mo положения потолка валентной зоны E_v , E_c (дно зоны проводимости) и E_F совпадают друг другом. Из кривой 2 видно что, в случае MoSi2 положение E_v (начало спектров фотоэлектронов) смещается в сторону меньших энергий на $\sim 0,75$ эВ, т.е MoSi2 является полупроводником n-типа с шириной запрещенной зоны $E_g \approx 0,75$ эВ.

Для выяснения вопроса о влиянии слоя MoSi2 на глубину проникновения кислорода в Mo, изучены профили распределения атомов O_2 по глубине мишени. Для этого в вакуумный прибор напускался O_2 до давления 10^{-2} Па. На рис 2. приведены профили распределения O по глубине чистого Mo(111) и Mo с пленкой MoSi2 толщиной $d \approx 25-30$ Å. Все исследования проводились при комнатной температуре.

Рис.2 Профиль распределения кислорода по глубине чистого Mo(111) (кривая 1) и Mo с пленкой MoSi2 с $d = 25-30$ Å (кривая 2)

Видно, что в случае чистого Mo глубина проникновения h кислорода составляет ~ 600 Å, а в случае Mo с пленкой MoSi2 глубина проникновения уменьшается до 100-120 Å. Из этого следует что для предотвращения (резкого уменьшения) проникновения O в Mo и, соответственно, окисления Mo необходимо увеличить толщину пленки MoSi2 до 100-

120Å. Для этого использовался метод поэтапной имплантации ионов Si^+ с различной энергией, предложенный в работе [14].

Необходимо отметить, что для этих систем помимо уменьшения глубины проникновения Si вглубь мишени, они должны выдерживать высокие температурные нагрузки. На рис. 3 приведены зависимости концентрации O по глубине системы MoSi₂/Mo при разных температурах подложки. Из рис видно что до T = 1200 К кислород практически не проникает в Mo. При T= 1400 К кислород проникает в Mo ~ 40-50Å с концентрацией не более 10-15 ат.%, а при T= 1600 К - до глубины 300Å. С дальнейшим увеличением T происходит разложение MoSi₂ на составляющие, т.е. происходит резкое изменение состава, структуры и свойств пленки MoSi₂. При T=1700- 1800 К наблюдается полное испарение Si из приповерхностных слоев. Таким образом, тонкие пленки MoSi₂, полученные методом ионной имплантации, могут сохранить молибден и изделия на его основе от окисления до T≈ 1200 К.

Рис.3 Зависимость $C_0(h)$ для системы MoSi₂/Mo(111) с толщиной пленки $d \approx 100 \text{Å}$, полученные после прогрева при T, К: 1- 300; 2- 1200; 3- 1400; 4 – 1600. Время прогрева при каждой температуре 30 мин.

Заключение

Методом имплантации ионов Si^+ в Mo(111), прогретый при T=1020 К, получены однородные поликристаллические пленки MoSi₂ толщиной от ~ 25 до 100Å. Показано, что MoSi₂ является полупроводником n- типа с шириной запрещенной зоны ~ 0,75 эВ. Оценены плотности состояния электронов валентной зоны нанопленок MoSi₂. Показано, что тонкие пленки MoSi₂ резко уменьшают (или предотвращают) диффузию O₂ в Mo вплоть до температуры 1200- 1300 К.

REFERENCES

1. Е. П., Нечипоренко, А.П., Петриченко Ю.Б., Павленко// Защита металлов от коррозии.- Харьков: Вища школа,1985.- 112С
2. С.В. Литовченко, В.М. Береснев, А.А. Дробышевская, П.В. Турбин // Силицидные покрытия на молибдене: получение структура, свойства / Физическая инженерия поверхности. — 2012. — Т. 10, № 2. — С. 110–137. — Библиогр.: 65 назв. — рос.
3. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/98941>

4. Ю.А. Петухов., Н.Т. Квасов., В.В. Углов., В.М. Асташинский А. М. Кузьмицкий // Структура и фазовый состав системы молибден- кремний, обработанной компрессионными плазменными потоками / Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 2011 № 1 (55) С. 31-37
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-fazovyy-sostav-sistemy-molibden-kremniy-obrabotannoy-kompressionnymi-plazmennymi-potokam>
6. Ivanenko L.I., Shaposhnikov V.L., Filonov A.B., et al. // Thin solid films. 2004. Vol. 461. P. 141-147.
7. Galkin N.G., Chusovitin E.A., Goroshko D.L. et al. // Journal of Physics D: Applied Physics. 2007. Vol. 40, №17. P. 5319.
8. Qiuyu Chena , Shuhua Lianga,, Bingxue Lia , Zheng Chena,, Xiaoyan Songc, Longchao Zhuoa// Version of Record: 2021 published by Elsevier. This manuscript is made available under the Elsevier user license <https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/>
9. Kong Yakang , Cheng Wang , Xiancong Chen, Yi Qu , Jiabo Yu, Haijuan Ju and Xiao Yilei // Submission received: 6 July 2023 / Revised: 25 July 2023 / Accepted: 26 July 2023 / Published: 7 August 2023
10. <https://doi.org/10.3390/ma16155495>
11. Mi Zhao, Wei Ye, Mengyuan Zhu, Yuteng Gui, Wei Guo, Shusen Wu 2 and Youwei Yan// Submission received: 7 October 2022 / Revised: 4 November 2022 / Accepted: 11 December 2022 / Published: 20 December 2022
12. <https://doi.org/10.3390/ma16010003>
13. Lu Wang, Meng-Chao Li, Guo-Hua Zhang, and Zheng-Liang Xue// Published by De Gruyter November 30, 2020
14. <https://doi.org/10.1515/htmp-2020-0093>
15. Nikolai V. Alov// physica status solidi 09 February 2015 - Wiley Online Library
16. <https://doi.org/10.1002/pssc.201400108>
17. Allayarova, G. Kh.// Journal of Surface Investigation. 2020 Vol.14., Issue.6.,Page.,1179-1182
18. DOI:10.1134/S1027451020060026
19. Donaev S. B., Tashatov A. K., Umirzakov B. E. 2015, Vol. 9, № 2, Page 406-409. DOI: 10.1134/S1027451015020263.
20. Umirzakov B.E., Imanova G.T., Bekpulatov I.R., Turapov I.K. Obtaining of thin films of manganese silicides on a Si surface by the method of solid-phase deposition and investigation of their electronic structure. Modern Physics Letters., 2023, 37(24), 2350078.
21. Allayarova G.Kh. Tashmukhamedova, DA; Yusupjanova, MB; Umirzakov, BE// Technical physics. 2020., Vol.46. Issue.10. Page. 972-975
22. DOI:10.1134/S1063785020100144